

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA PSIXOLOGIK USULLAR AHAMIYATI

Qo'qon shahar 7-maktab

Hakimova Madinaxon Baxtiyorjon qizi

Annotatsiya: Maktab ostonasiga oyoq qo'yish har bir inson uchun nihoyatda katta hayotiy burilishdir. Mana shu davrdan boshlab bolalikning eng beg'ubor onlariga bir qadar cheklanishlar kirib keladi. Endi bola oilada nafaqat oilaviy ba'zi burchlarni, vaholanki, uz shaxsi uchun zarur bo'lgan xususiy vazifalarni bajarishi shart davrga o'tadi. Bu bilan uning oiladagi roli bir qarashda kamayganday emas, aksincha ko'paygan bo'ladi. Ya'ni u o'z obro'sini endi nafaqat oila a'zolari o'rtasida, aksincha, jamiyat o'rtasida oila obro'sini o'z shaxsiy harakati bilan himoya qilish davri boshlanadi.

Kalit so'zlar: metodika, ruhiy salomatlik, psixologik yosh.

Asosiy qism Bolalar psixologiyasi—psixologiya sohasi, bolalar psixologik rivojlanishining umumiy va alohida xususiyatlarini, turli yosh bosqichlarida bu jarayon qanday kechishi, uni harakatlantiruvchi kuchlar va qonuniyatlarni tadqiq qiladi. Shu sababli Bolalar psixologiyasi ni ko'pincha yosh psixologiyasi deb ataydilar. Bolalar psixologiyasi bolalarda psixik jarayonlar (ma'rifiy, nutqiy, hissiy, irodaviy va h. k.) paydo bo'lishi va rivojlanishini, psixik xususiyatlar qaror topishini, xilmaxil faoliyatning (o'yinlar, o'qish, mehnat) rivojlanishini, bolaning shaxs sifatida shakllanishini o'rganadi. Bolalar psixologiyasi umumiy psixologiyada ishlab chiqilgan tadqiqot usullaridan foydalanadi, biroq uni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari bor.

Bola shaxsi yosh xususiyatlarini o'rganishda ko'ndalang kesma va longityud deb nomlangan tadqiqotlar o'tkaziladi. Birinchi holatda birgina psixik jarayonning o'zi bir vaqtda turli yosh guruhlariga taalluqli bo'lgan bolalarda tadqiq qilinadi. Ikkinchi holat (longityud) da esa ma'lum bir (alohida tanlab olingan) bolalarning psixik xususiyatlari ko'p yillar davomida tadqiq qilinadi. Bu esa o'z navbatida ular psixikasi rivojlanishining umumiy kechishini kuzatish imkoniyatini beradi. Bolalar psixologiyasida asosan ota-onalarga bolaga unga bo'lgan ishonch, hurmat, qo'llab-quvvatlash, unga bo'lgan e'tiborlarini his qildirish, Mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan holatlar o'rgatiladi. Bola dunyoni, atrofni ota-ona ko'zlari bilan anglaydi. Ota-onaga nima yomon bo'lsa, bola shuni yomon deb hisoblaydi. Ota-ona kimni xushko'rsa, bola uchun u inson yaxshi bo'ladi. Bu holat bolani 10-12 yoshiga qadar davom etadi. Undan keyin bola o'zi xulosa qilishga o'rganishni boshlaydi. Shunday ekan, bolaning har bir harakati -bu ko'zgidagi sizning aksingiz. Bolalar psixologiyasi 19-asr o'rtalarida mustaqil fan sifatida ajralib chiqq boshladi. U pedagogika psixologiyasi, ped., oliy asab faoliyati fiziologiyasi bilan chambarchas bog'langandir. Uning ma'lumot va xulosalari yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash nazariyasi va amaliyoti uchun, umumiy psixologiya uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda Bolalar psixologiyasi masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ruhiy muhiti sog'lom oila a'zosi bo'lgan bolaning birinchi bor maktabga borishi qanchalik hayajonli bo'lmasin bola uchun jiddiy qiynchiliklar tug'dirmaydi. Chunki maktabda o'qituvchi hamma bolalarga bir ko'z bilan qaraydi.

Oilada ham bolaga maktabga borganligi munosabati bilan alohida erkatoyga qarash qilmasdan, maktab uning o'zi uchun kerak bo'lgan burch, sifatida qaragan ma'qul. Chunki,

mana shunday qaralgandagina bola uy vazifalariga, maktabda berilgan topshiriqlarga shaxsiy burch sifatida qarashga o'rganib boradi. O'z burchini sezgan shaxsda esao'z shaxsiga hurmat tuyg'usi tobora ortib yaxshi shakllanadi. Hammamizga ma'lum tushuncha, ya'ni o'zini hurmat qilmaydigan shaxs boshqalarni hurmat qilishnibilmaydi. Bu o'rinda tarbiyaning, maktab va oila tarbiyasining bola shaxsiyatiga bir yo'nalishda mutanosib olib borilishi jiddiy e'tiborga molik. Oddiy tushunchalar ham har kimda har xil tezlik va quvvatda iz qoldiradi. Bu hodisa birinchi o'rinda insonning shaxsiy xususiyat, qobiliyat va yoshi bilan bog'liq bo'ladi.

Mana shu o'rinda biz birinchi bor shu paytgacha bola, deb aytib kelgan tushunchani ikkiga ajratishimiz lozim bo'ladi, ya'ni qiz bola va o'g'il bolaga. To'g'ri, farzand tug'ilgandan boshlab oilada uningjinsiga qarab muomala qilinadi va bu bilan jinsiy tarbiyaoilada boshlab yuboriladi. Ammo boshlang'ich maktab yoshiga kelib ayniqsa, ikkinchi, uchinchi sinflarda bolalarning jinsiy farqi ko'payib boradi. Buni oilada alohida hisobga olinsagina oilaviy ruhiy muhitga putur yetmagan bo'ladi va oila a'zolari oilaviy holatda o'zlarini erkin sezadi. Xalqimiz orasida qadimdan bunarsaga e'tibor berilgan. Shuning uchun ham qiz bola yoshlikdanoq oilada yordam-chi sifatida ko'zga tezroq tashlangan, uning sho'xliklariga, akasi yoki ukasini tejab-tergashlariga «qiz bola-da», deb kattalar uni oldinroq sezishgan. Xalq, ko'pchilik sezgan bu oddiy tushunchaning tagi uzoqqa ketadi. Ruhshunoslarning fiziolog, medik, pedagog va boshqa mutaxassis olimlarning kuzatishlardan kelib chiqib aytishlari shuni bildiradiki, qiz bolalar o'g'il bolalarga qaraganda maktabning boshlang'ich 1–3 sinf davrida faolroq bo'lib, o'g'il bolalarnio'sish va ulg'ayishda ortda qoldiradi. Qiz bolalarning bunday tabiiy faolligini oila a'zolari albatta bilishlari kerak. Bu hol alohida e'tiborga olinsa, oilada shaxslarning o'rniva xususiyatlari to'liq hisobga olingan bo'lib ruhiy muhiti ijobiylashib boradi. Aks holda qiz bolaning sho'xliklariga noto'g'ri baho berilgan bo'ladi. Qiz bola sho'xlikda ayblanib, o'g'il bola nafaollikda salbiy baholanishi mumkin. Boshlang'ich sinf, ya'ni olti –to'qqiz yoshli bolalar maktabgachayoshdagi qiliqlarini endi takrorlashmaydi. Yosh bola o'jarlik qilib piyolani otib yuborishi mumkin, bu holda upiyolaning sinishini o'ylab ham o'tirmaydi. Ammo bunday ishni boshlang'ich sinf bolasi qilmaydi. U endi bunday qiliqni o'ziga ep ko'rmaydi, chunki atrof, boshqalar uning bunday harakatiga qanday baho berishini u biladi va shundan uyaladi. Bu o'rinda insonni jamiyat orasida shaxs sifatida shakllantiruvchi eng katta tuyg'ulardan biri, mana shu keng ma'nodagi ijtimoiy tushuncha bo'lmish, boshqa jonzotlar orasida uchramaydigan uyat ekanligini bilishimiz va unutmashimiz kerak. Oilada bolani hech vaqt uyaltirmaslik va izza qilmaslik lozim.

Har qanday inson boshqalar oldida uyalishni, uyalganlikni og'ir esdan chiqaradi. Ko'pchilik orasida izza bo'lganligini bir umr esdan chiqarmasligi mumkin. Shunday ekan, oilangizda ruhiy muhit sog'-lom bo'lsin desangiz bolangizning hozirgina qilgan noo'rin, xato, adashilgan, anglashilmovchilik yuzasidan, uning tajribasizligidan kelib chiqqan hatti-harakatiniqoralab unijazolab o'tirmang, ayniqsa voqeani yuziga solib izza qilmang. Shu borada agar bu voqeadan uning biror tanishi voqif bo'lishi xavfi bo'lsa, kechinmayana-da kuchliroq tus olishi mumkin. Bolani xato bo'lishi mumkin bo'lgan ishlardanogohlantirib tarbiyalab borsangiz uning oiladagi o'rnini kamsitmagan bo'lasiz. Piyola bolangizning qo'lidan tushib ketib singanda emas, bu piyola sinib

bo'ldi, undan ko'p vaqt ilgari ish buyurganingizda «ehtiyot bo'l, sinib qolmasin», degan tarbiyaviy so'zlardan boshlang. Bola o'z irodasi bilan kunduz maktabda buyurilgan ishlarni bajarishga o'rgansa, kechqurun ishdan qaytganingizdan keyin siz uni darstayyorlashga o'tirishga majbur qilishingizga o'rin qolmaydi. O'z burchini bajarish-ga majbur qilingan oila a'zosining oilada ruhiy o'rni boshqalar bilan barobar bo'lishi mumkin emas. O'z burchini majburan qilib o'rgangan bola mustaqillikka o'rganmaydi. Vaholanki, shunday ekan biz hammamiz o'z bolamizning mustaqil bo'lishini juda-juda kutamiz va mustaqillikka o'rgatib boramiz.

Xulosa Mustaqil, o'zini o'zi tejab-tergashga o'rganib borgan bolagina o'z hayotini to'liq ta'min qilib boradi. Agarda bolaga doim uning ruhiy va amaliy ishlarini ko'rsatib, ularni bajarishga majbur qilib borsangiz bu holda oilada notenglik yuzaga keladi va oila a'zolari o'rtasida notenglik bo'lgan holda ruhiy muhit sog'lom bo'lmaydi. Shunday ekan bolangizning biror holda o'z vazifalarini bajarmaganligini ko'rsangiz albatta majbur qilishga shoshilmang. U o'z vazifasini bajarmaganligi bilan oila a'zolari, o'rtoqlari, sinfdoshlari oldida biror marta xijolat cheksa, uyalsa, ayniqsa o'ziga kerak bo'lgan narsani bilmasdan, o'sha narsaga zarurat sezib unitopolmay qolsa boshqa bunday qilmaslikka o'rganadi. Chunki uyat, insonning o'zoldida o'zining uyalishi yaxshi ma'noda insonni o'zlikka olib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Katta psixologik lug'at. -M.: Prime-EVROZNAK. Ed. B.G. Meshcheryakova, akad. V.P. Zinchenko
2. Yusupov, I. (2021, July). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL. In *Конференции*.
3. Yusupov, I. M. (2021). Scientific and practical experience in studying ecological problems. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(5), 563-568.
4. Yusupov, I. (2021). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1393>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).
5. Mirsaydaliyevich, Y. I. (2022). HISTORY OF BIOINFORMATICS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(07)*, 72-76.
6. Mirsaydaliyevich, Y. I. (2022). PEDAGOGICAL PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION. *Open Access Repository*, 8(12), 476-482.
7. Mirsaydaliyevich, Y. I. (2022). STUDY AND PREVENTION OF PROBLEMS OF CULTIVATED LAND AREAS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 85-91.
8. Yusupov, I. (2021). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL., *Конференции*.
9. Yusupov, I. (2021, July). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL. In *Конференции*.
10. Sadriyevna, A. M. (2021). Some inventions from human structure.

11. Ахмаджанова, М. С. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-7), 9-11.
12. Ахмаджанова, М. С., Шониёзова, З., & Абдиева, О. (2015). Проблемы и перспективы развития экологического воспитания. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 31-33.
13. Sadriyevna, A. M. (2021). Use of Mental Maps in Teaching Complete Heritage in School. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 233-236.
14. Axmadjanova, M. S. (2022). DETERMINATION OF STUDENTS' KNOWLEDGE USING A NON-STANDARD TEST WHEN TEACHING THE SUBJECT OF THE DOCUMENT. *Open Access Repository*, 9(11), 310-313.
15. Axmadjanova, M. S., Dadaxonov, M., & Zikriyoev, A. (2022). XUJAYRADA MODDALAR VA ENERGIYA ALMASHINUVINI O 'QITISHDA O 'QUVCHILAR BILIMINI NOSTANDART TEST YORDAMIDA ANIQLASH. *Conferencea*, 100-103.
16. Sadriyevna, A. M., Ilurovna, G. I., & Nasiba, N. (2022). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE SUBJECT OF COMPLEMENTARY GENE INTERACTION. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
17. Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(1).
18. Abzalov, M. F., Akhmedjanova, M., Jumaev, F. K., Yunusov, B., & Khagai, E. V. (2002). Genetic Analysis of a Mutant with homozygous Lethal Effect in *G. Hirsutum* L. *Acta Gossypii Sinica*.
19. Inoyatkhon, R., & Mohiyatkhon, A. (2021). A HEALTHY LIFESTYLE IS A KEY FACTOR IN THE EDUCATION OF DEVELOPED PERSONS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(05), 147-150.
20. Axmadjanova, M. S. (2021). HAYVONLARNING TUZILISHDAN ANDOZA OLGAN BAZI IXTIROLAR. *Scientific progress*, 2(3), 32-36.
21. Ахмаджанова, М. С. (2015). Состояние окружающей среды и её влияние на здоровье человека. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 29-31.
22. Alisherovna, E. N. (2022). PEDAGOGICAL COMMUNITY AND ITS SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(11), 80-88.
23. Alisherovna, E. N. (2023). Biologiya darslarida elektron darsliklardan foydalanish. *Ta'lim fidoyilari*, 12, 171-180.
24. Alisherovna, E. N. (2023). Pedagog imidji va muloqot madaniyati. *Ta'lim fidoyilari*, 12, 166-170.

Google
Scholar

25. Alisherovna, E. N. (2023, May). ZAMONAVIY PEDAGOGIK TA'LIMDA INTEGRATSIYANING AHAMIYATI VA O'RNI. In *E Conference Zone* (pp. 17-24).
26. Alisherovna, E. N. (2023). BIOLOGIYA DARSLARIDA INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARNI TASHKIL QILISHDA ELEKTRON DARSLIKLARDAN FOYDALANISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 10), 129-137.
27. Ergasheva, N. (2023). BIOLOGICAL TEACHING EFFECTIVENESS, TEACHING AND THE IMPORTANCE OF INTEGRATIVE TEACHING. *Science and innovation*, 2(B12), 437-441.
28. Ergasheva, N. (2023). FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS IN FUTURE BIOLOGY TEACHERS ON THE BASIS OF AN INTEGRATIVE APPROACH. *Science and innovation*, 2(B5), 145-148.
29. MUKHTADINOVNA, I. M., & ALISHEROVNA, E. N. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS IN FUTURE BIOLOGY TEACHERS ON THE BASIS OF AN INTEGRATIVE APPROACH.